

НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА СТИЛЕЙ ВЕЖЛИВОСТИ В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371008>

Исмаилова Комола Дилшод кизи

магистрант 1 курса

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация: Характеристика стилей речи в корейском языке. Описание стилей речи, их особенности и применение. Рассмотрение письменных стилей через отличия с устным, способы отображения вежливости в документах, книгах и других письменных ресурсах.

Ключевые слова: корейский язык, стили вежливости, специальные слова.

Официально в корейском языке существует всего семь стилей речи. Каждый из них обладает присущими данному стилю, глагольными окончаниями. Названия каждого происходят от глагола *하다* «делать» + суффикса *체*, который значит «стиль». Степень может дополнительно выражаться вежливой формой с добавлением уважительного суффикса *시*.

1. *하소서체*. Высоко-формальный официально-вежливый стиль.

Почти мертвый (архаичный) стиль в корейском языке. В наши дни можно встретить только в священных песнопениях и в стихах из Библии. Является высоким стилем, который традиционно использовался при обращении к высоко-поставленной персоне. Повествовательная форма образуется с помощью: *나이다*.

당신의 종이 여기에서 일하고 있었던 것을 아시나이다.

Вы знаете, что здесь работал ваш слуга.

2. *합쇼체*. Официально-вежливый стиль.

Считается распространенным стилем и используется для общения со старшими. Также называют: Формально вежливым стилем. Употребляется, как правило, между незнакомыми людьми при первой встрече, при обращении к клиентам, между сотрудниками мужского пола, ведущими телевидения. Также используются в некоторых устойчивых выражениях,

Повествовательная форма оканчивается с: *-습니다* или *-습니다*.

저는 아침마다 책을 읽습니다.

Каждое утро я читаю книги.

3. 해요체. Неофициально-вежливый стиль.

Наиболее распространенный стиль в современном корейском языке. Данный стиль считается неформальным вежливым стилем. Используется между сотрудниками женского пола, между людьми одного возраста, между коллегами по работе, а так же при обращении младших к старшим, если разница в возрасте небольшая. Используется в качестве альтернативы официально-вежливому стилю [1]. Если есть неуверенность, какой стиль употреблять при общении, то лучше всего использовать 해요체. В 해요체, почти каждое предложение заканчивается на -요. Только повелительная форма оканчивается на -세요. Необходимо всегда проверять контекст и интонацию, чтобы понять намерение говорящего и, что более важно, показать свое намерение. Повествовательные предложения заканчиваются на -요 с небольшим приглушением.

생각해 보고 말씀드릴게요.

Я расскажу вам, подумав о них.

4. 하오체. Формальный нейтральный стиль.

Далее речь пойдет о двух стилях, которые используются реже, и обычно используются пожилыми людьми. Первоначально 하오체 употреблялся в неопределенных социальных ситуациях и являлся поэтическим стилем. Приобрел негативный оттенок в силу чрезмерного использования представителями власти в период диктатуры. Более устаревшая форма неофициально-вежливого стиля, также является разговорной формой некоторых диалектов. В настоящее время иногда употребляется между людьми старшего поколения, офицерами полиции, менеджерами среднего звена (людьми находящимися на средней социальной ступени временно руководящими теми, кто обычно находятся выше по статусу) [2]. Как и 이/가, 은/는, 을/를, окончание изменяется независимо от того, есть ли 받침 или нет. Если 받침 имеется, то следует использовать -소. Если это не так, необходимо использовать -오.

분명 어제는 여기 책이 있었소.

Здесь определено была книга.

5. 하계체. Нейтральный стиль.

Неофициальный/нейтральный стиль. Используется старшими по отношению к молодым людям или иногда между товарищами. Этот стиль используется, когда вы хотите быть немного вежливым и одновременно не хотите быть излишне вежливым, но при этом нет желания унижить. Не употребляется по отношению к детям, и никогда не используется в общении

между кровными родственниками. Употребляется в основном пожилыми людьми по отношению к молодежи, друзьям или не кровным родственникам в дружественной манере [3]. Реже между друзьями мужского пола. Так же можно встретить в романах. Повелительные предложения оканчиваются на: -네.

요즘은 바둑을 공부하며 지낸다네.

В эти дни я обучаюсь го.

6. 해라체. Официально-фамильярный стиль.

Информативный стиль, используется в письменной речи, когда повествование ведется как от третьего лица. Встречается в обезличенной письменной речи: инструкциях, руководствах в газетах, новостных строках, статьях. В разговорной речи этот стиль распространен при обращении к младшим или ровесникам. Характерно использование: ㄴ 다/-는다.

나는 아침마다 운동을 한다.

Я делаю зарядку каждый день.

7. 해체. Неофициально-фамильярный стиль.

Широко распространенный разговорный стиль. Используется между близкими друзьями, родственниками, а также старшими при обращении к младшим. Повествовательные предложения оканчиваются на: -아/어 или -지. Между этими окончаниями не существует большой разницы.

회사 다 끝나고 집에 가고 있어.

Закончил всю работу. Скоро вернусь домой.

В заключение ко всему можно сделать вывод, что становление стилей речи обусловлено рядом факторов, таких как социальные и религиозные. Кроме того, за всё время существования корейского языка система уровней речи настолько прочно вошла в культуру, что стала важной частью менталитета.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Ким В.Н. Стилистика корейского языка. Ташкент.: Ташкентский Государственный Институт Востоковедения, 2011. – 71 с.
2. Ким Н.Д. Корейский язык. Ташкент.: Ташкентский Государственный Институт Востоковедения, 2009. – 109 с.
3. Лим В.Н. Стилистика и культура речи корейского языка / 한국어 문체론과 언어문화, Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2008. – 208 с.